

ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ ХИЗМАТЛАРИ ИНСТИТУТИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ РИВОЖЛАНИШИ

Рафикова Гулноза Валижонова

Таянч докторант, Наманган давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7785145>

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 24 июлда “Давлат хизматлари кўрсатиш инфратузилмасини такомиллаштириш ва аҳолининг давлат хизматларидан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш чоратадбирлари тўғрисида”ги Фармони эълон қилинди. Мазкур Фармонга мувофиқ равишда Давлат хизматлари агентлиги ҳузуридаги Ахборот хизматларини ривожлантириш маркази негизида Давлат хизматларини ривожлантириш илмий-амалий маркази ташкил этилди ва унга яна қўшимча равишда қуйидаги вазифалар юкланди:

- аҳолининг турли ижтимоий қатламлари томонидан давлат хизматларидан фойдаланишда юзага келадиган муаммоларни аниқлаш ва илмий таҳлил қилиш
- давлат хизматлари республиканинг барча ҳудудларига кириб бориш ҳолатини таҳлил қилиш ва ҳудудларда истиқомат қилувчи аҳолининг давлат хизматларига бўлган талабини ўрганиш;
- ваколатли давлат органлари ва ташкилотлари томонидан давлат хизматлари кўрсатилишида ундириладиган тўловларнинг мақбуллигини доимий таҳлил қилиш;
- давлат хизматлари кўрсатиш соҳасидаги илғор хорижий тажрибани Ўзбекистон Республикасига имплементация қилиш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;
- давлат хизматлари ва бизнес жараёнлари реинжиниринги соҳасидаги халқаро ва маҳаллий экспертлар билан доимий ҳамкорлик олиб бориш¹.

Шу билан бирга, 2022 йилнинг 1 январидан бошлаб яна қўшимча равишда яна қуйидаги 31 та соҳаларда давлат хизматини йўлга қўйиш белгиланди. Улар қуйидагилардан иборат бўлди:

1.Ўзбекистон Республикаси фуқароларига, республикада доимий яшовчи фуқаролиги бўлмаган шахслар ва чет эт фуқароларига ID-карта ҳамда Ўзбекистон Республикаси фуқароларига хорижга чиқиш биометрик паспортини расмийлаштириш ва бериш;

¹Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат хизматлари кўрсатиш инфратузилмасини такомиллаштириш ва аҳолининг давлат хизматларидан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш чоратадбирлари тўғрисида”ги Фармони. 2021 йил 24 июль//Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 24.07.2021 й., 06/21/6269/0704-сон, 30.12.2021 й., 06/21/45/1228-сон; 15.01.2022 й., 06/22/52/0029-сон.

2. Гид (гид-таржимон), экскурсия етакчиси ва йўриқчи-йўл бошловчиларга малака сертификатини бериш;
3. Тренерларни аттестациядан ўтказиш;
4. Спорт ҳакамларига малака тоифасини бериш;
5. Суд бошқарувчиларини аттестациядан (қайта аттестациядан) ўтказиш ва малака аттестатини бериш;
6. Баҳоловчиларга тоифалар бериш;
7. Суд бошқарувчиси аттестатини олиш учун талабгорларни ўқитиш ва суд бошқарувчилари малакасини ошириш;
8. Кўчмас мулк бўйича кадастр муҳандисининг малака шаҳодатномасини бериш;
9. Давлат органлари ва ташкилотлари ахборот хизмати раҳбарини аттестациядан ўтказиш;
10. Болаларни уларнинг соғлиғига зарар етказувчи ахборотдан ҳимоя қилиш соҳасида махсус ваколатли давлат органи томонидан экспертларни аккредитация қилиш;
11. Ветеринария хизмати мутахассисларининг малакасини ошириш, уларни қайта тайёрлаш ва уларга малака тоифалари бериш;
12. Ўзбекистон Республикаси бюджет ташкилотлари, давлат мақсадли жамғармалари ҳамда бошқа бюджетдан ташқари жамғармаларнинг бухгалтерия ҳисоби ходимларининг малака имтиҳонини ўтказиш ва бюджет ҳисоби ҳисобчиси сертификатини бериш;
13. Аудитор малака сертификатини бериш;
14. Солиқ маслаҳатчиси малака сертификатини бериш;
15. Қимматли қоғозлар билан операцияларни амалга ошириш ҳуқуқини олиш учун жисмоний шахсларни аттестация (қайта аттестация)дан ўтказиш
16. Ички аудитор сертификатини бериш;
17. Актуарий² малака сертификатини бериш;
18. Сифат бўйича эксперт-аудиторларни аттестациядан ўтказиш;
19. Мувофиқликни баҳолаш соҳасида ходим сифатида иштирок этишга талабгор бўлган мутахассисларни сертификатлаштириш;
20. Меҳнатни муҳофаза қилиш соҳасида малака сертификатини бериш;
21. Корпоратив бошқарувчи малака аттестатини бериш;
22. Тиббиёт ва фармацевтика ходимларини аттестациядан ўтказиш ва уларга малака тоифалари бериш;

²Актуарий- (лот. астуариус – тез-кор мирза) – суғурта компаниясининг суғурта хатарини баҳолаш ҳамда суғурта бўйловлари ҳисоб-китоби билан шуғулланувчи мутахассис, иш юритувчи.

23. Давлат санитария-эпидемиология хизмати органлари тизимининг раҳбар кадрларини аттестациядан ўтказиш;
24. Давлат суд эксперти сифатида аттестациядан ўтказиш;
25. Саноат хавфсизлиги соҳасидаги экспертларни аттестациядан ўтказиш;
26. Патент вакилликка номзодларни аттестациядан ва рўйхатдан ўтказиш ҳамда патент вакилларини аттестациядан ўтказиш;
27. Мактабгача, умумий ўрта ва ўрта махсус, профессионал ҳамда мактабдан ташқари давлат таълим муассасалари педагог кадрларини аттестациядан ўтказиш;
28. Давлат органлари ва бошқа бюджет ташкилотларининг ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш учун масъул бўлган раҳбарлари ва бўлинмалари ходимларини аттестациядан ўтказиш;
29. Моддий маданий мероснинг кўчмас мулк объектлари соҳасида реставратор-усталарга малака сертификатини бериш;
30. Олий таълим муассасалари талабалари ўқишини кўчириш, қайта тиклаш;
31. Олий таълим муассасаларига қабул қилиш учун ҳужжатларни қабул қилиш (магистратура)³.

Шу билан бирга, Ўзбекистонда кейинги беш йил ичида банк-молия соҳасида ҳам давлат хизматининг янги ва замонавий турлари шаклланди. Айниқса, банк ҳисоб варақларига масофадан хизмат кўрсатишнинг янги турлари ҳамда ягона тизими яратилди. Улар қуйидагилардан иборат:

Банк-Мижоз – бу компьютер орқали амалга ошириладиган тизим бўлиб, бунда мижознинг компютерига махсус дастур ўрнатилади. Ушбу дастур компютерда барча мижоз маълумотларни сақлайди (асосан тўлов ҳужжатлари ва ҳисобварақлардан кўчирмалар). Банк ва мижознинг компютери ўртасида модем орқали тўғридан-тўғри алоқа амалга оширилади;

Интернет-банкнинг – бу мижозларнинг депозит ҳисобварақларини, жумладан банк карталарига очилган ҳисобварақларини, интернет орқали бошқариш ҳуқуқини берувчи тизимдир. Бу хизмат тури мижознинг масофадан банк билан боғланган ҳолда реал вақт давомида тўловларни ўтказиш учун мўлжалланган тизимдир. Фойдаланувчи тизимга веб-браузер орқали қиради. Интернет-банкнинг тизими банкнинг веб-серверига жойлаштирилади. Фойдаланувчи банкнинг веб-сайтида барча ўз

³Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат хизматлари кўрсатиш инфратузилмасини такомиллаштириш ва аҳолининг давлат хизматларидан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони. 2021 йил 24 июль//Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 24.07.2021 й., 06/21/6269/0704-сон, 30.12.2021 й., 06/21/45/1228-сон; 15.01.2022 й., 06/22/52/0029-сон.

маълумотлари (тўлов хужжатлари ва ҳисобварақлардан кўчирмалар)ни кўриб чиқиш имкониятига эгадир.

Интернет-банкнинг хизмати орқали мижоз ўз иш жойида ёки бошқа ўзига қулай шароитда қуйидаги давлат хизматларидан фойдалана олади:

-тўловларни ўтказиш;

-тўлов ўтиши босқичларини кузатиш;

-барча ҳисоботларни олиш каби амалиётларидан исталган вақтда фойдаланиш имкониятини яратади.

Интернет-банкнинг орқали мижоз ўз иш жойидан интернет орқали банк сайтига уланиб, ўз ҳисобрақамига тушаётган пулларни кўриши ва пул ўтказмаларини тайёрлаб банкка узатиши мумкин бўлади. Шунингдек, **мобил банкнинг** тизими интернет-банкнинг технологияси асосида яратилди.

Шу билан бирга, янгидан яратилган SMS-банкнинг – бу банк мижозларга уларнинг депозит ҳисобварақларидаги ҳамда банк карталарига очилган ҳисобварақларидаги операциялар ҳақида SMS кўринишдаги маълумотларни олиш тизимидир. Ҳисобварағидан маълумот олиш учун мижоз банкнинг махсус телефон рақамига белгиланган SMS-сўровни юбориш керак. *Мижоз учун SMS-банкнинг хизмати қуйидаги амалларни бажариш имкониятларини берилади:*

- ҳисоб варағига келиб тушган маблағлар;

- ҳисоб варағидан қилинган харажатлар;

- ҳисоб варақ баланси;

- кун давомида ўтказилган банк операциялари ҳақида оператив маълумот олиш.

Ҳозирги даврда аҳоли тижорат банкларининг мобил илова дастурлари орқали реал вақт режимида картадан картага пул ўтказиш операцияларини бажариш, солиқ, бюджет, коммунал ва бошқа тўловларни амалга ошириш, микроқарз олиш ва кредитларни сўндириш, онлайн омонатларни расмийлаштириш, депозит ҳамда ссуда (кредит) ҳисобварақларини масофадан очиш, халқаро банк карта ҳисобварағидан тўловларни амалга ошириш, онлайн конверсия операцияларини амалга ошириш ва бошқа масофавий банк хизматларидан кенг фойдаланмоқда.

Шунингдек, корхона ва ташкилотлар учун банк ҳисоб варақларини масофадан бошқариш тизимлари орқали реал вақт режимида банк ҳисобварақларидаги маблағларни тасарруф этиш ва тўловларни амалга ошириш, валюта маблағлари сотиб олиш (конвертация) учун

буюртманомани электрон шаклда хизмат кўрсатувчи банкка юбориш, ойлик иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловларни ўтказиш учун электрон қайдномани банкка узатиш ва бошқа хизматлардан фойдаланиш бўйича имкониятлар яратилди⁴.

Ўзбекистонда давлат хизматларини ривожлантиришнинг ривожланган давлатларга хос бўлган миқёсини эгаллаш “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси”нинг 9-, 10-ва 11-мақсадларида белгилаб берилди. Тараққиёт стратегиясининг 9-мақсадида “Электрон ҳукумат” тизимини ривожлантириш, электрон давлат хизматларининг улушини 100 фоизга етказиш ҳамда бюрократияни бартараф этиш, давлат хизматларини мобил иловалар орқали кўрсатишни кенгайтириш, давлат хизматларини кўрсатишда шахсни идентификация қилишнинг Mobile ID тизимини жорий қилиш, “Рақамли идора” лойиҳаси доирасида давлат органларида иш юритувини рақамлаштириш орқали маъмурий тартиб-таомилларни оптималлаштириш ва бошқарув жараёнини автоматлаштириш, давлат хизматларини рақамлаштириш ва уларнинг 20 фоизини хусусий секторга ўтказиш” каби вазифалар қўйилди.

Тараққиёт стратегиясининг 10-мақсадида “Давлат хизматида коррупция омилларини бартараф этиш, кадрларни танлов асосида ишга қабул қилиш ва улар фаолияти самарадорлигини баҳолашнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш, давлат хизматида кириш, захирани шакллантириш, баҳолаш ва хизматни ўташ билан боғлиқ жараёнларни рақамлаштиришни назарда тутувчи “Рақамли давлат хизмати” лойиҳасини амалга ошириш”га оид вазифалар белгиланди. 11-мақсадда эса “давлат органларига келиб тушган мурожаатларни жамловчи марказлашган тизимни яратган ҳолда уларни кўриб чиқиш муддати ва сифати устидан рақамли назорат ўрнатиш, аҳолининг кундалик турмуш тарзига бевосита таъсир қилувчи масалалар бўйича мурожаатлар тезкор ва сифатли кўриб чиқишлигини таъминлаш, “Давлат халққа хизмат кўрсатиши шарт” ғоясини татбиқ этишни назарда тутувчи “Халқпарвар давлат” миллий дастури изчил амалга оширилишини таъминлаш” вазифалари белгиланди⁵.

⁴Масофадан хизмат кўрсатиш тизимлари. 2021 й. 21 февраль// <https://cbu.uz/oz/payment-systems/remote-banking-services/>.

⁵2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси. 2022 йил 29 январь.//Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси (www.lex.uz),

Президент Ш.М.Мирзиёев раислигида 2022 йилнинг 4 апрелида бўлиб ўтган кенгайтирилган видеоселектор йиғилишида давлат хизматлари кўрсатишни соддалаштириш ва кўламини кенгайтириш соҳасидаги истиқболдаги вазифалар белгиланди. Унда асосан, давлат хизматлари тизимини рақамлаштириш орқали маҳалла ва туманда қандай ўзгаришлар бўлишига оид амалга ошириладиган янги ўзгаришлар кўриб чиқилди. Унга биноан, ҳолига давлат хизматларидан фойдаланишда қулайлик яратиш мақсадида 1 июлдан бошлаб:

- 38 турдаги давлат хизматлари учун электрон имзо билан тасдиқлаш талаби бекор қилиниб, мобил телефон орқали амалга оширилади (бино ва иншоотнинг ташқи кўринишини ўзгартиришни келишиш, боғчага қабул қилиш ва ҳоказо);
- 6 турдаги лицензия олиш учун талаблар бекор қилинади;
- аҳоли ва тадбиркорлар учун 8 дан ортиқ давлат хизмати бўйича электрон хабардор қилиш тизими жорий этилади;
- аҳоли ва тадбиркорлардан коммунал ташкилотларнинг 32 турдаги ҳужжат ва маълумотномаларини талаб қилиш бекор қилинади;
- эҳтиёжманд оилалар фарзандлари олийгоҳларга киришда тест синовларида иштирок этиш тўловларидан озод этилади (135 минг сўм).

Шунингдек, Президент Ш.М.Мирзиёев келгуси йил якунига қадар марказлар орқали кўрсатиладиган давлат хизматлари сонини ҳозирги 172 тадан 300 тага, мобиль илова орқали кўрсатиладиганларини 60 тадан 250 тага етказиш вазифасини қўйди⁶.

Таҳлиллардан кўриниб турибдики, Ўзбекистонда кейинги беш йил ичида ривожланган мамлакатларга хос бўлган янги давлат хизмати кўрсатиш тизими шаклланди, бу тизимга “электрон ҳукумат” ва ахборот-коммуникация технологиялари киритилди. Бу ҳолат бюрократиядан ҳоли, фуқароларни мурожаатларига қисқа вақтда сифатли хизмат кўрсата оладиган давлат идоралари шаклланиб, қисқа даври ичида ўз самарасини бера бошлади. Албатта, мамлакатда давлат хизмати кўрсатишни ривожланган давлатлар даражасига кўтариш – бу Янги Ўзбекистонни пойдеворини шакллантиришнинг энг муҳим жиҳатларидан бирини шакллантириш ва ривожлантириш демакдир.

⁶1 июлдан бошлаб қатор давлат хизматлари кўрсатиш соддалаштирилади. 07.04.2022//<https://gazeta.uz/content>.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат хизматлари кўрсатиш инфратузилмасини такомиллаштириш ва аҳолининг давлат хизматларидан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш чоратадбирлари тўғрисида”ги Фармони. 2021 йил 24 июль//Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 24.07.2021 й., 06/21/6269/0704-сон, 30.12.2021 й., 06/21/45/1228-сон; 15.01.2022 й., 06/22/52/0029-сон.
2. Актуарий- (лот. астуариус – тез-кор мирза) – суғурта компаниясининг суғурта хатарини баҳолаш ҳамда суғурта тўловлари ҳисоб-китоби билан шуғулланувчи мутахассис, иш юритувчи.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат хизматлари кўрсатиш инфратузилмасини такомиллаштириш ва аҳолининг давлат хизматларидан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш чоратадбирлари тўғрисида”ги Фармони. 2021 йил 24 июль//Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 24.07.2021 й., 06/21/6269/0704-сон, 30.12.2021 й., 06/21/45/1228-сон; 15.01.2022 й., 06/22/52/0029-сон.
4. Масофадан хизмат кўрсатиш тизимлари. 2021 й. 21 февраль// <https://cbu.uz/uz/payment-systems/remote-banking-services/>.
5. 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси. 2022 йил 29 январь//Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси (www.lex.uz).
6. 1 июлдан бошлаб қатор давлат хизматлари кўрсатиш соддалаштирилади. 07.04.2022//<https://gazeta.uz/content>.

